

Procedimento de Orçamentação interna

Índice

1. Objetivo	1
2. Âmbito	1
3. Definições	1
4. Procedimento	1
4.1. Definição do Procedimento	1
4.1.1. BPMN	4
4.2. Projeto financiado	4
5. Siglas e abreviaturas utilizadas	5

1. Objetivo

Este procedimento tem como objetivo principal descrever as atividades e tarefas desenvolvidas pelo INEGI – Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial no âmbito da compreensão do Procedimento de Orçamentação interna.

2. Âmbito

Aplica-se ao procedimento de orçamentação interna de abertura de projetos realizados no INEGI.

3. Definições

O orçamento é a representação financeira do planejamento de uma atividade e tem que ter em conta todas as receitas e/ou custos que estimam ser necessários e indispensáveis incorrer para executar essa atividade. Uma nova atividade não pode ser criada e executada formalmente sem ter um orçamento.

Existem três tipos de atividades que cada unidade pode alocar:

- **Projetos (PR):** caracteriza-se por ter um âmbito e objetivos específicos, com um período de execução delimitado e orçamento adequado a essas especificidades e que abarque a totalidade do trabalho.
- **Centro de custos e proveitos (CP):** abrange prestações de serviços que sejam feitas de forma consistentes e, normalmente, contínua sob supervisão de um responsável. São tipicamente plurianuais e tem de apresentar um orçamento de base anual, cujo resultado e margem devem funcionar com objetivos a alcançar.
- **Centro de custos (CC):** utilizados para acompanhar atividades de suporte, ou seja, sem terem o fim de angariarem receitas próprias. Apresentam um orçamento de base anual, o qual deve ser visto como teto orçamental (não impede que o orçamento seja repensado no decorrer do ano) e deve ter um responsável.

A estrutura do orçamento é igual para todo o tipo de atividade.

4. Procedimento

4.1. Definição do Procedimento

O procedimento de orçamentação interno é dividido em 10 fases:

1. Receitas
2. Custos - pessoal
3. Custos - outros custos
4. OVH
5. Serviços internos
6. Instalações
7. Transferências contabilísticas
8. Investimento
9. Amortizações - subsídio de investimento
10. Totais

1. Depois de se dar o projeto como criado, procede-se à edição do orçamento.

A primeira secção é as “**Receitas**”, que agrega toda a faturação, financiamentos e outros proveitos.

Na faturação deve-se, obrigatoriamente, fazer uma descrição completa da fatura, tal como é obrigatório apontar o mês previsto e o montante. O colaborador pode adicionar várias faturas.

O valor de financiamento não é inserido. É calculado automaticamente pelo sistema com base nas despesas afetas a financiamento.

Nos outros proveitos insere-se receitas não core (não relacionadas diretamente com a atividade) como: sucata; rendimentos financeiros, imobilizado, arrendamento instalações, consumos restaurante, subsídio exploração - auxílios estatais, outros rendimentos.

2. Na segunda secção “**Custos - pessoal**” agrega-se toda a informação acerca dos contratados, bolsheiros, pessoal UP e outros custos com pessoal.

Face a PR, CC e CP deve-se alocar as horas correspondentes ao projeto. Fazendo isto, é calculado automaticamente o custo da pessoa para aquele período.

Nos “outros custos com pessoal”, contabiliza-se outros tipos de custos com pessoal, como fardas, acolhimentos, etc. Normalmente são orçamentados na unidade e não nos projetos.

3. Na terceira secção “**Custos - outros custos**” agrupa-se o orçamento face aos:
 - materiais, como acetato/cristais, borracha, chapas, hastes, etc;
 - serviços terceiros, como fabrico de moldes, impressão, serviço, patente (pedido), etc;
 - outros serviços, como advocacia, serviços de higiene e segurança, feiras e exposições, software (licença anual + manutenção), etc;
 - deslocações e estadas, como avião bilhete), bagagem (excesso), metro (bilhete), jantar de trabalho, etc;
 - outros custos, como desalfandegamento, material de escritório, multas/coimas não fiscais, IRC, etc;

- custos de estrutura, como manutenção (contrato), eletricidade, gás natural, água canalizada, etc.

Tudo o que se inclui aqui são todos os tipos de bens que se usam, somente, uma vez para o projeto (por exemplo, um prego).

Só se preenche o “custo de estrutura” quando o projeto ocupa uma área exclusiva. Neste contabiliza-se todos os gastos em estrutura, nomeadamente em água, gás, saneamento, limpeza e vigilância. Normalmente os custos de estrutura só são contabilizadas em CC da unidade. Só são considerados custos de projeto se o projeto ocupa alguma área exclusivamente para si.

É obrigatório preencher o campo do valor.

4. Na quarta secção “**OVH**” são alocados 10% para a central e 10% para a unidade (dependendo da unidade também pode ser 5%).

O total é calculado automaticamente pelo sistema e que o cálculo é a percentagem de OVH da faturação, financiamento e subsídio ao investimento.

5. Quanto à quinta secção “**Serviços internos**” aqui contabiliza-se o custo ou proveito do trabalho realizado a outras unidades.

6. Na sexta secção “**Instalações**” trata-se da área que é usado no projeto.

Quando um projeto utiliza alguma área/espaco exclusivamente, é cobrado um valor por m² /mês que deve ser estimado no orçamento. Caso não utilize o valor do espaço é cobrado à unidade e não deve ser orçamentado qualquer valor no orçamento do projeto.

7. Na sétima secção “**Transferências contabilísticas**” deve-se ter em conta que raramente se contabiliza, e para se orçamentar tem que ser aprovado pelo CAE do INEGI.

8. Na oitava secção “**Investimento**” aplica-se o investimento (as máquinas, software, obras e equipamentos) que serão necessários para o desenvolvimento do projeto.

É obrigatório os colaboradores descreverem a compra, o mês e o artigo de amortização.

9. Na nona secção “**Amortizações - subsídio investimento**” agrega-se o valor de subsídio ao investimento e o valor de amortização.

Quando se refere a subsídio ao investimento, fala-se de financiamento de investimento.

O valor de amortização é calculado automaticamente pelo sistema com base no mês previsto de aquisição e no artigo de amortização.

10. Na décima, e última secção “Totais” é onde se observa os indicadores do projeto, nomeadamente o resultado do funcionamento, a margem, VAB e VAB/custo pessoal.

Para todos os projetos/CC/CP os anos passados são os executados e não os orçamentados.

11. Após a edição da orçamentação interna, o SAFtec procede à sua validação e aprovação.

Em seguida, o orçamento é submetido, de forma sequencial, à validação do DU, do RP e do RSAF.

Caso algum deles não aprove a validação então o orçamento é enviado para o GP, que editará de novo.

4.1.1. BPMN

Apresenta-se o BPMN do Procedimento de Orçamentação Interna abaixo:

Figura 1 - BPMN Procedimento de Orçamentação Interna

4.2. Projeto financiado

No caso de um projeto financiado, o processo ocorre quase da mesma maneira, havendo um elemento diferenciador dos projetos financiados e dos à fatura.

No caso de projetos financiados, em cada custo deve-se seleccionar a respetiva rubrica financiada, caso contrário será contabilizada como custos.

Tendo em conta que o BPMN no ponto anterior foi representado de forma simplificada, essa abordagem mantém-se no caso dos projetos financiados.

5. Siglas e abreviaturas utilizadas

BPMN	<i>Business process management notation</i>
CAE	Conselho administrativo executivo
CC	Centro de custos
CP	Centro de custos e proveitos
DU	Diretor financeiro
GFA	Gestão financeira e administrativa
GP	Gestor de projeto
INEGI	Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial
PR	<i>Projetos</i>
RSAF	Diretor financeiro
RP	Responsável pilar
RSAF	Diretor financeiro